

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

С. В. Середа, асистент кафедри документознавства
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Вагомою складовою управлінських процесів сучасного підприємства, організації, установи будь-якої форми власності є організаційна культура. Поняття даної культури досліджувалося відомими зарубіжними та українськими науковцями. Ще у 80-х роках ХХ ст. було сформульовано визначення, яке стало класикою менеджменту та організаційної психології, автором якого є американський психолог Едгар Шейн: організаційна культура – це схема-образ основних переконань, сформованих самостійно, засвоєних і розроблених певною групою тоді, коли вона вчиться вирішувати проблеми адаптації до зовнішнього середовища і внутрішньої інтеграції, які виявилися достатньо ефективними, щоб уважатися цінними, а тому мають передаватися новим членам спільноти як правильний образ сприйняття, мислення і ставлення до конкретних проблем. Е. Шейном було поділено елементи організаційної культури на суб'єктивні, які відбивають духовний бік суб'єктів і їх життєдіяльність в організації (цінності, філософія, обряди, ритуали, легенди, міфи, звичаї, норми, гасла), та об'єктивні (архітектура, матеріальне оточення, приміщення для відвідувачів, відпочинку, прийняття їжі, дизайн інтер'єру, зовнішній вигляд співробітників, інклюзивність) у їх взаємозв'язку, оскільки вони є взаємопов'язаними. Науковці Д. Елдрідж і А. Кромбі зауважують, що культуру організації слід розуміти як унікальний набір норм, цінностей, переконань, поведінки тощо, які визначають, як групи та окремі особи всередині організації об'єднуються для досягнення її цілей. Г. Хофстед, в свою чергу, називає сутність організаційної культури колективним програмуванням ідей, що відрізняє організацію та її членів від інших. Серед українських дослідників, Семененко О. В. пропонує визначення організаційної культури, як невід'ємного елемента культури організації, що відбиває духовно світоглядний стан, майстерність і мистецтво управління персоналу. Що основою організаційної культури є людський капітал і його інтелектуальний резерв. А головною метою організаційної культури, на думку дослідниці, є створення високоорганізованої поведінкової діяльності персоналу і здорового морально психологічного клімату в колективі.

На сьогодні, організаційна культура вважається сильнішим мотиватором, регулятором та індикатором діяльності робочого колективу в установі. Це ідеологія управління і організації соціально-економічної системи. Адже вона спрямована на підвищення трудового потенціалу системи і виражає основні цінності організації. Безумовно, на пряму все залежить від керівництва організації, а в другу чергу від спеціально створеного сектору або фахівця (якщо такий є), основною метою якого є підтримка та розвиток організаційної культури.

Організаційна культура бібліотеки, серед інших галузей, виокремлюється відповідно до свого соціального призначення як установи і спрямованості діяльності, головним завданням якої є забезпечення інформаційних, науково-

дослідних, освітніх, культурних та інших потреб її користувачів. Кожна книгозбірня має деякі і свої особливості організаційної культури. І це лише якщо розглядати відмінності за призначенням, фондовою наповненістю та основним контингентом користувачів. Загалом, організаційна культура будь-якої бібліотеки сьогодні визначається її основною місією. Вдало сформульована «місія бібліотеки» слугує для користувача орієнтиром у розумінні того, наскільки корисною може бути книгозбірня для нього, як може змінитися його життя, освітній, фаховий рівень, дозвілля, завдяки отриманим послугам та ресурсам, що надаються бібліотекою, а для бібліотекарів – може мати мотиваційний і мобілізаційний вплив.

Сучасна практика формування, підтримки й розвитку організаційної культури потребує застосування широкого спектру важелів, які науковці поділяють на групи: економічні, організаційні, соціально-психологічні та комунікаційні. У своїх дослідженнях процесу формування й розвитку організаційної культури бібліотек, Дікуновою О. А. було виокремлено основні найбільш дієві та значущі важелі: організаційні (організація процесу бібліотечної праці, навчання персоналу книгозбірні); соціально-психологічні (соціально-психологічна мотивація, стиль керівництва, соціально-психологічний клімат у бібліотеці); комунікаційні (внутрішні комунікації, взаємодія з іншими установами: партнерами; спонсорами; донорами; органами влади; освітніми закладами тощо, корпоративна співпраця з іншими бібліотеками). На нашу думку, економічні важелі мають також значний вплив, переважно це питання основного та додаткового фінансування діяльності бібліотечної установи, що відповідно відображається на кількості послуг та рівні облаштування приміщень.

Роль і значення організаційної культури проявляється в її функціях, які можна поділити на зовнішні (адаптивна функція та іміджева) і внутрішні (функція підтримки цінностей, комунікаційна, інформаційна, мотиваційна, інноваційна, контрольно-регулююча). Дікуновою О. А. було запропоновано універсальну сукупність функцій-завдань, які можуть бути адаптованими до будь-якої конкретної бібліотеки, а саме: функція формування, накопичення, передачі, зберігання цінностей книгозбірні, функція формування систем знань бібліотеки, функція формування систем внутрішньої комунікації і зв'язків книгозбірні, функція постановки цілей організації, функція формування трудової культури, зокрема бібліотечної праці. Всі вони утворюють базову модель організаційної культури бібліотеки.

В бібліотечній сфері може виникати такий момент, як конкуренція за активність між відділами та окремими фахівцями, через те що вони займають практично однакові посади. Переважно це виникає внаслідок якихось інноваційних змін, впровадження новітніх бібліотечно-інформаційних технологій і послуг, модифікація структури бібліотеки, її відділів, посадових обов'язків працівників. Добре, коли організаційна культура книгозбірні має стратегію слідувати ідеї партнерства, взаємної довіри та підтримки між колегами, інтегрованість у життя бібліотеки, колективне прийняття рішень, генерування і пропозиції ідей, планування. Також, позитивній робочій атмосфері

може сприяти наявності традицій в бібліотеці, певних обрядів, святкування пам'ятних дат тощо.

Важливою, і можливо основоположною, для ефективної організаційної культури книгозбірні є комунікаційна система та політика, що поділяється на:

- внутрішню (слідування загальному Кодексу етики бібліотекаря, а також негласним прийнятим правилам поведінки і спілкування між бібліотекарями, з керівництвом і користувачами; використання соціальних мереж, як засоби колективної комунікації та канали для внутрішніх робочих оголошень, збирання пропозицій щодо певних питань; свята та заходи для співробітників; періодичне проведення нарад; навчання та підвищення кваліфікації працівників);
- зовнішню (PR-діяльність бібліотеки; участь у міжбібліотечних конкурсах, культурних і соціальних проектах; встановлення нових корисних зв'язків для партнерства; приймання участі у професійних конференціях).

Окрім того, як ефект мотивації співробітникам корисно надавати інформацію про: репутацію та імідж їх бібліотеки, перспективи розвитку установи і бібліотечної справи загалом, прийняття нових норм і правил поведінки, оцінку керівництвом особистого внеску кожного співробітника, результативність роботи окремого відділу книгозбірні.

Слід зазначити, що на сьогодні відбувається поступова модернізація бібліотечних установ, як фізично (облаштування приміщень, технологічне оновлення тощо), так і професійно-морально (система управління, робоча атмосфера, відношення між колегами, приймання та адаптування молодих спеціалістів тощо). Декілька українських бібліотек вже мають свій оригінальний візуальний стиль, дизайн та логотип, вони активні у інтернет-просторі, налаштовують міжнародне бібліотечне партнерство. Все це результати індивідуального і колективного відношення бібліотекарів до своєї справи, їх замотивованість, небайдужість керівництва. І це доказ існування в конкретних бібліотеках ефективної розвиненої організаційної культури.

Таким чином, організаційна культура бібліотеки формується відповідно до її місії, професійних завдань і функцій. Визначальну роль відіграють комунікаційна політика та її елементи. Для сучасних українських бібліотек сформована, цілісна організаційна культура виступає важливим стратегічним ресурсом, що визначає ефективність їхньої діяльності та здатність адаптуватися до викликів майбутнього. Умови воєнного стану в Україні роблять дослідження організаційної культури бібліотек особливо значущими, адже саме вона забезпечує стійкість колективів, стабільність сервісів, можливість оперативно реагувати на потреби громади та підтримувати соціальну згуртованість.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні механізмів адаптації бібліотечних колективів до воєнних викликів, аналізі змін у комунікаційній політиці, а також розробленні моделей зміцнення організаційної культури для підвищення стійкості бібліотек у післявоєнний період.